

Shashkov A.T. 1998. K istorii osnovaniya Obdorskogo ostroga. In Problemy istorii mestnogo upravleniya Sibiri kontsa XVI–XX vekov: Proceedings of the Conference: Novosibirsk, 10–16. (In Russian).

Shashkov A.T. 1999. Berezovskoe vosstanie 1595 goda i osnovanie Obdorskogo ostroga. Yugra 1, 19–21. (In Russian).

Ya. G. Solodkin
Nizhnevartovsk, Russia

BEREZOV UYEZD IN 1595: THE REBELLION OF «FOREIGNERS» AND THE SERVICE PEOPLE

Abstract. In 1595, shortly after founding, the Berezov fort was besieged by the Ostyaks (probably under the command of the Kunovat-Lyapin prince Shatrov Luguev) and the Samoeds. A quarter century later, three servicemen from Berezov evidenced in the Kazan Prikaz that the siege, during which the ‘foreigners’ burned the fort, lasted over six months. Contrary to the common opinion, the reliability of this evidence can be doubted because it does not completely agree with the news on Shatrov Luguev’s assault of Berezov in 1594–1595. Moreover, the garrison of the fortress on the Severnaya Sosva river was rather numerous (three hundred Cossacks and ‘Lithuanians’) and it is likely that they were able to make the assaulters retreat. The agitation among the local Ostyaks and Samoyeds subsided, probably, only a few months later, and Moscow considered it expedient to send a punitive detachment, commanded by Prince P.I. Gorchakov, to the Urals. In 1596, together with the Kodi Ostyaks and, apparently, the Berezovites, Gorchakov defeated the Obdor principality and founded the Obdor (Nosovoy) fort.

Key words: Berezov uyezd; 1595 siege of Berezov; Ostyaks; Samoyeds; Cossacks; Lithuanians; punitive expedition; Prince Gorchakov.

About the author: Yankel Gutmanovich Solodkin, Doctor of Historical Sciences, Professor, Chief Researcher at the Research Laboratory for Complex Studies of Social Systems.

Place of employment: Nizhnevartovsk State University.

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 17-11-86004.

Солодкин Я.Г. Березовский уезд в 1595 г.: восстание «иноземцев» и служилые люди // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2019. № 3. С. 82–88.

Solodkin Ya.G. Berezov uyezd in 1595: the rebellion of «foreigners» and the service people // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 3. P. 82–88.

УДК 281.93 УДК 930.27

А. Г. Авдеев
Москва, Россия

О ДАТЕ РОЖДЕНИЯ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АДРИАНА

Аннотация. В отечественной историографии в качестве основных признаны три даты рождения последнего патриарха Московского и всея Руси до синодального периода Адриана — 1627, 1637 и 1639 г. Четвёртая дата, 1636 г., не получила широкого признания. Основным источником сведений о времени жизни главы Русской Церкви являются две эпитафии патриарху Адриану, созданные главным придворным стихотворцем того времени Карионом Истоминым, — прозаическая, установленная на его гробнице в усыпальнице глав Русской Церкви в Успенском соборе в Московском Кремле, и стихотворная, сохранившаяся в бумагах поэта. В статье устанавливается, что причиной хронологических расхождений явились ошибки в прочтении и интерпретации даты смерти патриарха в прозаической эпитафии, которые были допущены в исторических исследованиях XIX – начала XX в. и без сверки с надгробной надписью воспроизводились в публикациях более позднего времени. Визуальное изучение прозаической эпитафии, проведённое автором статьи в марте 2014 г., показало, что в ней указано, что патриарх Адриан скончался 2 октября 1700 г. на 63-м году жизни. Эти же данные подтверждены в стихотворной эпитафии. Вызывает сомнения и «день рождения» патриарха (2 октября), который вероятнее всего в XIX в. был соотнесён с днём его крещения. В статье на основе сово-

купности источников в комплексе с критическим анализом трудов историков XIX – начала XX в. устанавливается, что точной датой рождения патриарха Адриана являются последние числа сентября 1638 г.

Ключевые слова: история Русской Православной Церкви; патриархи Московские и всея Руси; патриарх Адриан; эпиграфика Московской Руси.

Сведения об авторе: Александр Григорьевич Авдеев, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета; научный сотрудник; учитель истории.

Место работы: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет; Университет Дмитрия Пожарского; школа «Интеллектуал».

Контактная информация: 107370, г. Москва, Открытое шоссе, д. 3, корп. 7; тел.: +7903-127-00-69, e-mail: avdey57@mail.ru.

Эпитафии Московской Руси, вырезанные на белокаменных плитах, зачастую являются единственным источником биографических сведений о людях данной эпохи. И если до середины XVII в. в надгробных надписях указывалась лишь дата кончины, то в эпоху московского барокко в них стали включаться новые информативные единицы, указывающие на возраст и день тезоименитства покойного, что было связано с повышением интереса к человеческой личности. Эти данные отражены и в эпитафии последнему патриарху досинодального периода Адриану († 15 октября 1700), которая является основным источником, позволяющим установить *точную* дату рождения Святейшего. В настоящее время она находится *in situ* на западном торце надгробницы Святейшего, возведённой у западной стены Успенского собора Московского Кремля справа от входных дверей. Надпись в 11 строк, сделанная эпиграфическим полууставом, вырезана в технике обронной резьбы и заключена в рамку.

Большая часть жизненного пути Святейшего до поставления его архимандритом Чудова монастыря в 1678 г. неизвестна. И в этой ситуации роль данного памятника эпиграфики очень велика, поскольку он является *единственным* открытым для всеобщего обозрения источником, который

позволяет установить *точную* дату рождения Святейшего.

Сохранились черновики Кариона Истомина, отражающие его работу над текстом эпитафии (ГИМ ОР. Чудовское собр. № 302. Л. 91), а также его беловой автограф (ГИМ ОР. Чудовское собр. № 300. Л. 311) и копия с него, отложившаяся в делах Патриаршего казённого приказа (РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 176. Л. 361 об. – 362). Известно, что прозаическая эпитафия была вырезана Иваном Мартыновым сыном, тягломом Таганской слободы, в октябре 1700 г. (РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 176. Л. 369–369 об.; изд.: Забелин 1884: Стб. 1082). Открытая для обозрения в Успенском соборе Московского Кремля, с начала 90-х гг. XVIII в. она неоднократно публиковалась гражданским шрифтом без принципиальных искажений текста¹.

Несмотря на наличие бесспорно достоверного источника, с начала XIX в. в отечественной историографии приняты три даты рождения патриарха Адриана – 1627, 1637 и 1639 г.² Изредка встречающаяся дата 1636 г. (Адриан 1890: 193) не получила широкого признания. За последнее столетие ситуация в энциклопедиях и справочниках не изменилась. Наиболее достоверным признаётся 1627 г. (Адриан 1926: 617³; Адриан 1961: 218; Белоброва 1992: 50; Лав-

¹ Одна из первых публикаций: (Путеводитель 1792: 53–54; ср.: Забелин 1884: 1081). Одна из последних публикаций, выполненная на основе визуального знакомства с текстом эпитафии, принадлежит Т.Д. Пановой (Панова 2002: 50), но её текст передан гражданским шрифтом в современной орфографии и не передаёт всех особенностей эпиграфического текста. Фото патриарших гробниц, расположенных у западной стены Успенского собора: Панова 2003: 30, рис. 15.

² Обзор мнений см.: Адриан 1886: 85.

³ Во 2-м и 3-м изданиях Большой Советской энциклопедии статья о патриархе Адриане уже отсутствовала (БСЭ 1949: 417–418; БСЭ 1970: 257).

рентьев 1994: 32), а в Православной энциклопедии приведены три даты – 1627, 1637 и 1639 г. (Белякова: 312).

Энциклопедические статьи базируются на итогах исследований XIX — начала XX в., в которых существующие разночтения в определении года рождения Святейшего в конечном счёте восходят к его эпитафии, но появились в результате либо её ошибочного прочтения, либо неверной хронологической интерпретации. 1637 г. появился благодаря ошибочному вычиту из года смерти патриарха 63 *полных* лет, указанных в эпитафии. Митрополит Евгений (Болховитинов) допустил в её прочтении ошибку, указав, что Святейший прожил 64 года (Евгений (Болховитинов), митр. 1818: 19), откуда появилась дата 1636 г. Её принял Н. А. А., автор одной из первых печатных биографий патриарха, изданной в 1848 г., но, цитируя надпись на надгробии Адриана, он ошибочно указал, что Святейший скончался на 73-м году жизни, что относилось к дате его рождения к 1627 г. (Н. А. А. 1848: 36). Последнему чтению доверился автор статьи в «Русском биографическом словаре», полагая, что остальные даты ошибочны. Г.А. Скворцов, автор изданной в 1913 г. монографии о патриархе Адриане, отметил существующие противоречия в определении даты рождения Святейшего. К его надгробной надписи он отнёсся скептически и не стал визуально проверять правильность её прочтения предшественниками, так как более достоверным источником посчитал Духовное завещание патриарха, написанное 17 марта 7205/1697 г. Из него, по его расчётам, вытекало, что патриарх родился в 1639 г. (Скворцов 1913: 3, прим. 4). Однако при пересчёте даты на современное летоисчисление исследователь не

учёл, что по древнерусскому счёту лет и «день рождения» Адриана (2 октября), и дата написания Духовного завещания (март) относились к 7205 г. от Сотворения мира. Г.А. Скворцов вычел из этого года 5508, а не требуемые к промежутку между 1 сентября и 31 декабря 5509 лет (распространённая ошибка). Этим же путём пошёл и современный российский историк А.П. Богданов. Опираясь на дореволюционные публикации, он указал на существующие в них противоречия в определении возраста патриарха – либо 63, либо 73 года – и пришёл к выводу, что год рождения Адриана точно неизвестен (Богданов 1999: 319). Позднее он признал равновероятными три даты – 1627, 1637 и 1639 г. (Богданов 2005: 243).

Единственным способом преодоления существующих в историографии противоречий является визуальное исследование эпитафии в Успенском соборе Московского Кремля, что и было сделано мною в феврале 2014 г.⁴ Её изучение показало, что в её тексте содержится точное указание на возраст патриарха, снимающее все существующие противоречия: «|⁷ ѿ рождѣ⁸ні[□] своего` имѣ шестьдеса □ трѣтіе лѣто |<sup>7</sup> с' о'ктѡбр<sup>□</sup> в` го дне»⁵. Эта же фраза присутствует в черновиках и беловом автографе Кариона Истомина, а также в архивной копии. В поэтической обработке она дана в стихотворной эпитафии Адриану, также написанной Карионом Истоминым, но оставшейся памятником книжности⁶:

¹³ шестьдесятъ	трѣтье в' родѣ
имѣ`	лѣто ,
¹⁴ съ о'ктябръ`	дне а'ндреа
втора	пѣто .

⁴ Выражаю сердечную признательность Т.Д. Пановой за помощь в ознакомлении с эпитафией патриарху Адриану.

⁵ Научной публикации эпитафия не имеет. Пользуюсь текстом эпитафии по собственной копии (Авдеев 2017а: 135–136).

⁶ Цитирую по своей публикации эпитафии, соответствующей рукописному тексту: (Авдеев 2017а: 135–136).

Таким образом, оба произведения и их варианты бесспорно указывают, что патриарх, «родившийся» 2 октября и умерший 15 октября, скончался на 63-м году жизни, то есть прожил, как указано в данных источниках, 62 полных года и 13 дней.

Следовательно, вся совокупность указанных источников в комплексе с критическим анализом трудов дореволюционных историков, отражённых в исследованиях и энциклопедических статьях конца XIX – начала XXI в., указывает на 1638 г. как на *точный* год рождения патриарха Адриана.

Что же касается считающегося бесспорным «дня рождения» Святейшего, названного на надгробии и в стихотворной эпитафии, – 2 октября – то здесь, скорее всего, мы сталкиваемся с несколько модернизированными представлениями об основных вехах биографии человека XVII столетия. В Древней Руси понятие «день рождения» не существовало, его аналогом был день тезоименитства, совпадающий с днём памяти святого, на который было совершено таинство крещения. Тезоименит-

ство, связанное с духовным рождением человека и вхождением его в лоно Церкви, становится столь значимым, что в эпитафиях конца XVII в. из Каргополя оно именуется днём рождения (Авдеев 2017а: 185–186)⁷. Соответственно, и 2 октября, названное в рассматриваемых эпитафиях днём рождения патриарха Адриана, скорее всего, является днём его крещения. Этот вывод подкрепляет имеющаяся в стихотворной эпитафии Кариона Истомина ссылка на день памяти бл. Андрея, Христа ради юродивого, чьё имя в миру носил Святейший.

Из совокупности приведённых данных, основанных на эпиграфических источниках и критическом анализе существующих в историографии точек зрения, можно сделать вывод, что патриарх Адриан родился в 1638 г., скорее всего, в последних числах сентября. Если обычай крестить ребенка на 8-й день после рождения был соблюден, то день рождения Святейшего следует отнести ко времени не ранее 22 сентября.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- БРЭ** – Большая Российская энциклопедия
БСЭ – Большая Советская энциклопедия
ГИМ – Государственный исторический музей. Москва
ОР – Отдел рукописей
ПЭ – Православная энциклопедия
РБС – Русский биографический словарь
РГАДА – Российский государственный архив древних актов. Москва
СККДР – Словарь книжников и книжности Древней Руси
ЧОИДР – Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских
СИЭ – Советская историческая энциклопедия
ЭСБЭ – Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ЛИТЕРАТУРА

- Авдеев А.Г. 2017а. Русская силлабическая эпитафия последней четверти XVII – начала второй четверти XVIII в. // *Palaeoslavica*. Vol. XXV, 1, 55–177.
 Авдеев А.Г. 2017б. Календарь старорусских надписей // *Ползуновский альманах* 4. Т. 1. Вып. 1, 177–189.
 Адриан. 1886 // РБС. Т. 1. / Под набл. А. А. Половцова. СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 83–85.
 Адриан. 1890 // ЭСБЭ. Т. I. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 193–194.
 Адриан. 1926 // БСЭ. Т. 1. Изд. 1-е. М.: Советская энциклопедия, 617.

⁷ Например, в эпитафии Семёну Васильевичу Готовцеву (1627–1725, с. Ликурга Буйского р-на Костромской обл.) число прожитых лет, месяцев и дней отсчитывается от дня памяти свщмч. Симеона епископа Иерусалимского, брата Господня по плоти, в который было совершено таинство крещения (С1R0062).

- Адриан. 1961 // СИЭ. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 218–219.
- Белоброва О.А. 1992. Адриан // СККДР. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 1. А–З. СПб.: Дмитрий Буланин, 50.
- Белякова Е.В. 2000. Адриан // ПЭ. Т. 1. М., 312–313.
- Богданов А.П. 1999. Русские патриархи (1589–1700). Т. 2. М.: ТЕРРА; Республика.
- Богданов А.П. 2005. Адриан // БРЭ. Т. 1. М.: Большая Российская энциклопедия, 243.
- БСЭ. 1949. Т. 1. Изд. 2-е. М.: Большая Советская энциклопедия.
- БСЭ. 1970. Т. 1. Изд. 3-е. М.: Советская энциклопедия.
- ГИМ ОР. Чудовское собр. № 300.
- ГИМ ОР. Чудовское собр. № 302.
- Евгений (Болховитинов), митр. 1818. Словарь исторический о бывших в России писателях Духовного чина, Грекороссийския церкви. Ч. 1–2. СПб.: Тип. Н. Греча.
- Забелин И.Е. 1884. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. М.: Московская городская тип.
- Лаврентьев А.В. 1994. Адриан // Отечественная история. История России с древнейших времён до 1917 года. Энциклопедия. Т. 1. М.: Большая российская энциклопедия, 32.
- Максимович Л.М. 1792. Путеводитель к древностям и достопамяностям Московским, руководствующий любопытствующаго по четьрем частям сея столицы к дее-место-описательному познанию всех заслуживающих примечание мест и сданий, как-то: соборов, монастырей, церквей, государственных и частных заведений, как старых, так и новых, с надписей и из других достоверных источников собранный, и для удобнейшаго оных приискванию азбучной росписью умноженной. Ч. I. М.: Университетская тип.
- Н. А. А. 1848. Адриан // ЧОИДР. № 8. Отд. V. Смесь, 29–36.
- Панова Т.Д. 2002. Некрополи Московского Кремля. М.: ФГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник “Московский Кремль”».
- Панова Т.Д. 2003. Кремлёвские усыпальницы. История, судьба, тайна. М.: Индрик.
- РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 176.
- Свод русских надписей. URL: <https://cir.rssda.su/> (2019. 25 марта).
- Скворцов Г.А. 1913. Патриарх Адриан. Его жизнь и труды в связи с состоянием Русской Церкви в последнее десятилетие XVII века. Казань: Центральная тип.

REFERENCES

- Avdeev A.G. 2017a. Russkaya sillabicheskaya epitafiya poslednei chetverti XVII – nachala vtoroi chetverti XVIII v. Palaeoslavica. Vol. XXV, 1, 55–177. (In Russian).
- Avdeev A.G. 2017b. Kalendar' starorusskikh nadpisei. Polzunovskii al'manakh 4. Vol. 1. Issue. 1, 177–189. (In Russian).
- Adrian. 1886. RBS. Vol. 1. St. Petersburg, 83–85.
- Adrian. 1890. ESBE. Vol. I. St. Petersburg, 193–194.
- Adrian. 1926. BSE. Vol. 1. Moscow, 617.
- Adrian. 1961. SIE. Vol. 1. Moscow, 218–219.
- Belobrova O.A. 1992. Adrian. SKKDR. Issue. 3 (XVII v.). Part. 1. A–Z. St. Petersburg, 50. (In Russian).
- Belyakova E.V. 2000. Adrian. PE. Vol. I. Moscow, 312–313. (In Russian).
- Bogdanov A.P. 1999. Russkie patriarkhi (1589–1700). Vol. 2. Moscow. (In Russian).
- Bogdanov A.P. 2005. Adrian. BRE. Vol. 1. Moscow, 243. (In Russian).
- BSE. 1949. Vol. 1. Moscow.
- BSE. 1970. Vol. 1. Moscow.
- GIM OR. Chudovskoe sobr. No. 300.
- GIM OR. Chudovskoe sobr. No. 302.
- Evgenii (Bolkhovitinov), mitr. 1818. Slovar' istoricheskii o byvshikh v Rossii pisatelyakh Dukhovnogo china, Grekorossiiskiya tserkvi. Part. 1–2. St. Petersburg. (In Russian).
- Zabelin I.E. 1884. Materialy dlya istorii, arkheologii i statistiki goroda Moskvyy. Part. 1. Moscow. (In Russian).
- Lavrent'ev A.V. 1994. Adrian. In Otechestvennaya istoriya. Istoriya Rossii s drevneishikh vremen do 1917 goda. Entsiklopediya. Vol. 1. Moscow, 32. (In Russian).
- Maksimovich L.M. 1792. Putevoditel' k drevnostyam i dostopamyatnostyam Moskovskim, rukovodstvuyushchii lyubopytstvuyushchago po chetyrem chastyam seya stolitsy k dee-mesto-opisatel'nomu poznaniyu vsekh zasluhivayushchikh primechanie mest i sdanii, kak-to: soborov, monastyrei, tserkvei, gosudarstvennykh i chastnykh zavedenii, kak starykh, tak i novykh, s nadpisei i iz drugikh dostovernnykh istochnikov sobrannyy, i dlya udobneishago onykh priiskivaniyu azbuchnoi rospis'yu umnozhennoi. Part. I. Moscow. (In Russian).

N. A. A. 1848. Adrian. ChOidr. No 8. Otd. V. Smes', 29–36.

Ranova T.D. 2002. Nekropoli Moskovskogo Kremlya. Moscow. (In Russian).

Ranova T.D. 2003. Kremlevskie usypal'nitsy. Istoriya, sud'ba, taina. Moscow. (In Russian).

RGADA. F. 235. Op. 2. D. 176.

Svod russkikh nadpisei. available at: <https://cir.rssda.su/> (March 25, 2019).

Skvortsov G.A. 1913. Patriarkh Adrian. Ego zhizn' i trudy v svyazi s sostoyaniem Russkoi Tserkvi v poslednee desyatiletie XVII veka. Kazan. (In Russian).

A. G. Avdeev
Moscow, Russia

ON THE DATE OF BIRTH OF PATRIARCH HADRIAN OF MOSCOW AND ALL RUSSIA

Abstract. The Russian historiographic sources recognize three probable birth dates of Hadrian, the last Patriarch of Moscow and all Russia in 17th century, i.e. 1627, 1637 and 1639. The fourth date, 1636, is not widely recognized. Two epitaphs to the Patriarch Hadrian, both written by Karion Istomin, a major court poet of that time, serve as the main source of information about the life of the head of the Russian Church. The first epitaph is prosaic, mounted on his tomb in the shrine of the heads of the Russian Church in the Assumption Cathedral in the Moscow Kremlin, and the second is poetic, preserved in the papers of the poet. . This paper establishes that the cause of chronological differences were errors in reading and interpreting the date of the Patriarch's death in the prosaic epitaph, which were made in historical studies of the 19th — early 20th century and without cross-checking with the gravestone inscription were reproduced in various publications. A visual study of the prosaic epitaph, conducted by the author in March 2014, indicates that Patriarch Hadrian died on October 2, 1700 at the age of 62. The same date is written in the poetic epitaph. The “birthday” of Patriarch Hadrian (October 2), also raises doubts; most likely this date originated in the 19th century on the basis of the day of his baptism. The conducted research on the base of combination of archival sources and critical analysis of the writings of historians of the 19th — early 20th centuries established that Patriarch Hadrian was born in 1638.

Key words: history of the Russian Orthodox Church; patriarchs of Moscow and all Russia; Patriarch Hadrian; Karion Istomin; epigraphy of Moscow Russia.

About the author: Alexander Grigoryevich Avdeev, Candidat of Historical Sciences, research fellow, associate professor of the Department of History; history teacher.

Place of employment: St. Tikhon's Orthodox University; University of Dmitry Pozharsky; Intellectual middle school.

Статья подготовлена в рамках проекта «Corpus Inscriptionum Rossicarum / Свод русских надписей» при поддержке Фонда Развития ПСТГУ, Университета Дмитрия Пожарского и Лаборатории RSSDA. См.: URL: <http://cir.rssda.su>.

Авдеев А.Г. О дате рождения патриарха Московского и Всея Руси Адриана // Вестник Нижневартковского государственного университета. 2019. № 3. С. 88–93.

Avdeev A.G. On the date of birth of patriarch Hadrian of Moscow and All Russia // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. 2019. No. 3. P. 88–93.
